

Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн.

По мірі того, як ми вступаємо в нове тисячоліття, світ стає більш релігійним. Все менше людей вірять у те, що наука і нові технології зможуть без участі релігії разом вирішити всі наші проблеми. Споживацька психологія не дає фундаментальних, задовольняючих відповідей на основні дилеми нашого життя. В результаті духовні пошуки отримують все більшу значимість для людей усього світу. У наш час для всіх видів релігійних систем надається можливість донести свої ідеї до людей і бути ними почутими.

Відродження українського православ'я полягає не лише у зміні назви православної церкви, а й у її духовній переорієнтації, мовній і писемній зокрема. Адже останнє передбачає відправу богослужінь, церковних проповідей живою мовою народу, посилене опікування богослужителів станом рідної мови, виданням Біблій, інших духовних книг, журналів і газет українською мовою. Усе це сприятиме посиленню ролі християнства у духовному й національному відродженні України.

Для кожного народу актом культурного надбання є видання релігійної літератури його рідною мовою. З розвитком української національної самосвідомості поступово зменшується фетишизація церковнослов'янської мови. Починається це з уведення окремих слів із живої мови до церковних книг та богослужіння.

Безперечно, такою подією, що засвідчила певний рівень національної зрілості, показала усвідомлення українцями себе як нації, осмислення своєї мови як також сокращальної, розуміння причетності своєї, свого народу через національну мову Біблії до цивілізації, до сім'ї культурних народів було видання Острозької Біблії.

Таким чином, у культовій діяльності винятково важлива роль належить мові (слову) та її письмовому виразу – писемності. Мова та писемність у релігійному культурі ніколи не можуть бути відокремлені від контексту; вони відображають як загальні закономірності, так і специфіку розвитку кожного народу на певному історичному етапі.

Релігій Писання, із притаманним їм підкреслено шанобливим ставленням до слова, виховували не лише повагу до різних мов, а й сприяли їх розвитку й удосконаленню. Всі алфавіти склалися віками; ніде у світі не було прикладу, щоб одна людина склала й прищепила народові одразу цілу, раніше невідому азбуку, - одна особа може тут лише реформувати або надати азбуці остаточного вигляду. Ця подія готувалася поколіннями; так було й зі слов'янською азбукою. Тому найвеличніша заслуга Кирила й Мефодія – ствердження слов'янської писемності і книжної мови, що була могутнім засобом для вирішення не лише конфесійних, але й суспільних і культурних потреб слов'янського світу. Завдяки створеній писемності з'явилася можливість накопичувати культурний досвід,

знання, розвивати художнє слово, зберігати для прийдешніх поколінь словесні твори. Лише з часу хрещення Русі в ній поширилися писемність і книжність, руські люди познайомилися з кращими здобутками світової літератури і науки. Запровадження християнського віровчення ввело Давньоруську державу до кола християнських країн світу.

Л.В. Кузнєцова

Черкаська академія менеджменту

Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях

Однією з демократичних свобод, встановленою і гарантованою Конституцією України є свобода совісті. Так, в Конституції України [1], зокрема ст.35 зазначено, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Норми даної статті втілені в житті ст.3 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” [3], де кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті.

З метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру утворюються і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури релігійні організації, які обирають, призначають і замінюють персонал (працівників) згідно зі своїми статутами. З моменту реєстрації статуту релігійна організація визнається юридичною особою. Як юридична особа вона є суб’єктом правовідносин, в тому числі і трудових.

Засновуючи різні релігійні організації вони самостійно не мають можливості виконати певний обсяг робіт і тому створюються робочі місця, на яких трудяться наймані працівники. Потреба у використанні найманої праці у них викликана рядом причин, а саме: для виконання будівельних робіт, ремонту, декорації; здійснення видавничої діяльності; адміністративно-господарських робіт; милосердя і добродійності.

Прийняття на роботу громадян повинно оформлюватися шляхом укладення трудового договору, зміст якого визначається за домовленістю сторін. Сам факт укладення трудового договору свідчить про виникнення трудових правовідносин і тим самим на найманих працівників релігійних організацій повинно розповсюджується чинне законодавство про працю. Проте трудові правовідносини в даних організаціях мають свої особливості та потребують законодавчого врегулювання.

Так, відповідно до ст. 35 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” [3] церква і релігійні організації відокремлені від держави. Це означає, що держава не втручається і не регулює внутрішнє життя релігійної організації, не втручається у внутрішнє самоврядування зазначених вище організацій. Держава також не втручається у взаємовідносини органів релігійної організації. Таким чином трудове законодавство не в достатньому обсязі розповсюджується на суб’єктів трудових правовідносин релігійних

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоіерей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоіерей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**